

**ATROF-MUHIT BILAN BOG'LIQ NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR
LOYIHALARINING JAMOATCHILIK MUHOKAMASINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI**

Sherov Quvondiq Polvonnazarovich

Toshkent davlat yuridik universiteti
mustaqil izlanuvchisi

E-mail: quvondiq1191@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15425785>

Annotatsiya: Muallif ushbu maqolada Atrof-muhit bilan bog'liq normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining jamoatchilik muhokamasini takomillashtirish bo'yicha amaldagi qonunchilikni tahlil qilishga harakat qilgan va ushbu yo'nalishda muammolarni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqqan.

Kalit so'zlar: normativ-huquqiy hujjat, loyiha, muhokama, ekspertiza, taklif, platforma.

So'nggi yillarda ekologik muammolar kundan-kunga dolzarb bo'lib, davlat tomonidan atrof-muhitni muhofaza qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Atrof-muhitni nazorat qilish tizimining asosiy elementlaridan biri jamoatchilik muhokamasi bo'lib, bu jarayon atrof-muhitga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan qarorlarni qabul qilishda jamoatchilik fikrini hisobga olish imkonini beradi.

Jamoatchilik muhokamalari jarayonida loyihani ishlab chiquvchilar tomonidan fuqarolarga atrof-muhitga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan loyiha to'g'risida ma'lumot beriladi va muhokama davomida aholining xohish-istaklari inobatga olinadi.

Jamoatchilik muhokamalarning maqsadi fuqarolarning ekologik ahamiyatga molik qarorlar qabul qilish jarayonida har tomonlama ishtirok etishini ta'minlash, ularga aholining turli qatlamlari manfaatlarini ifoda etish imkoniyatini berish, mavjud ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha takliflar kiritishdan iborat. Bu esa loyihalarni amalga oshirishning tabiiy muhit uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarini o'z vaqtida aniqlash va ularning oldini olish va zarur chora-tadbirlar sonini belgilash imkonini beradi. Hududlarning barqaror rivojlanishini shakllantirish, aholining huquqiy madaniyati va atrof-muhit muammolaridan xabardorligini oshirishda bunday muhokamalarning o'rni muhim.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 49-moddasida Davlat fuqarolarning ekologik huquqlarini ta'minlash va atrof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida shaharsozlik

faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratishi, shaharsozlik hujjatlarining loyihalari qonunda belgilangan tartibda jamoatchilik muhokamasidan o'tkazilishi belgilab qo'yildi [1].

Шу билан бирга, aholini atrof-muhit bilan bog'liq normativ-huquqiy hujjatlar loyihalariga jalb qilish maqsadida normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida 2025-yil 5-may holatiga ko'ra 300 ga yaqin hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yilgan bo'lib, bu loyihalar yuzasidan fuqarolar tomonidan 395 ta takliflar berilgan, xolos [2]. Bu fuqarolarning ishlab chiqilayotgan qonunchilik hujjatlari loyihalaridan bexabarligi hamda davlat organlari va tashkilotlari tomonidan yetarlicha targ'ibot-tashviqot ishlari olib borilmayotganligidan dalolat beradi [3; 4].

O'zbekiston Respublikasi 2025-yil 11-martdagi O'RQ-1045-son Qonun bilan Atrof-muhit bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonida jamoatchilikning axborot olish imkoniyati, ishtiroki va odil sudlovga erishish imkoniyati to'g'risidagi Konvensiyaga (Orxus, 1998-yil 25-iyun) qo'shildi [5].

O'zbekiston Respublikasining mazkur Konvensiyaga qo'shilishi ekologiya va atrof-muhit sohasida inson huquq va erkinliklarini munosib ta'minlashga, xorijiy hamkor davlatlar bilan hamjihatlikda ekologik xavfsizlikka erishish bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlarni amalga oshirishga, shuningdek, mamlakatimizning xalqaro maydondagi ijobiy imiji va nufuzini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur Konvensiya insonning sog'lom atrof-muhitga bo'lgan huquqlarini himoya qilishga qaratilgan muhim xalqaro hujjat hisoblanib, u tegishli davlat organlari, fuqarolar va jamoatchilik o'rtasida ekologik axborotlarni olish va ulardan foydalanishni ta'minlashga qaratilgan.

Shunga ko'ra, atrof-muhit bilan bog'liq qonunchilik hujjatlari loyihalarining jamoatchilik muhokamasiga chiqarish tizimini takomillashtirish davr talabi hisoblanadi.

2019-yilda "Yuksalish" umummilliy harakati fuqarolar tomonidan ko'tarilgan taklif, masala va muammolarga tezkorlik bilan munosabat bildirish va hal etish, shu orqali ularning davlat organlari bilan samarali muloqot o'rnatish mexanizmini yaratish maqsadida "Jamoatchilik" onlayn-platformasini [6] ishga tushirdi.

Ushbu platforma orqali ijtimoiy ahamiyatga molik masalalarni hal etishda fuqarolarning ishtirokini kengaytirish, shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari hamda davlat organlarining boshqa qarorlarini ishlab chiqish va takomillashtirish bo'yicha takliflari qabul qilib borilishi belgilangan edi.

Biroq, afsuski jamoatchilik bilan faol muloqot olib borilishi ko'zda tutilgan "Jamoatchilik" onlayn-platformasi bugungi kunda ish faoliyatida emas.

Huquqshunos O.X.Narzullayevning fikricha, tabiatni muhofaza qilish va undan oqilona foydalanish to'g'risidagi qonun loyihalarini ishlab chiqish va muhokama qilishga keng jamoatchilikni, nodavlat organlarini, siyosiy partiyalar, shuningdek boshqa manfaatdor tashkilotlar, masalan, EKOSAN xalqaro tashkilotini jalb etish katta samara beradi. So'nggi yillarda ekologiya sohasidagi qonunlardan "Ekologik ekspertiza to'g'risida", "Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risida", "Chiqindilar to'g'risida"gi Qonunlarning loyihalari umumxalq muhokamasiga havola etildi. Mazkur xalq ekspertizasi tufayli loyihalar yuzasidan minglab qimmatli taklif va mulohazalar bildirilgan. Ular qonunlarni mukammallashtirishda o'zining ijobiy samarasini bergan [7].

O.X.Narzullayevning fikrini qo'llab-quvvatlagan holda aytish mumkinki, ekologiya va atrof-muhit sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini muhokama qilish jarayonlariga fuqarolarni keng jalb qilish sohadagi muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, atrof-muhit bilan bog'liq normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining jamoatchilik muhokamasini takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar bildiriladi.

Avvalo, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, shuningdek mahalliy kengashlar deputatlari tomonidan hududlarda atrof-muhit bilan bog'liq hujjatlar loyihalarini muhokama qilish amaliyotini yo'lga qo'yish lozim;

Ikkinchidan, fuqarolarga davlat organlari tomonidan atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi ichki hujjatlari va normativ-huquqiy hujjatlari to'g'risidagi axborotdan foydalanishlari uchun sharoit yaratib berish lozim. Bu orqali ekologik faoliyatning shaffofligi darajasi oshiriladi;

Uchinchidan, axborot oqimini kengaytirish, ekologiya va atrof-muhit holati to'g'risidagi axborot manbalarini ko'paytirish zarur;

To'rtinchidan, "Jamoatchilik" onlayn-platformasining faoliyatini qayta tiklab, xalq bilan muloqot amaliyotini davom ettirish zarur.

Iqtiboslar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
2. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portali. <https://regulation.gov.uz/oz>

3. Yo'ldoshev A.E. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish istiqbollari: monografiya. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2022. – 161 bet.
4. Йўлдошев А.Э. Ўзбекистонда жамоатчилик муҳокамаларини ҳуқуқий тартибга солишнинг долзарб масалалари // Юриспруденция ҳуқуқий илмий-амалий журнали, 2021/4. – Б. 12-24.
5. O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 11-martdagi "Atrof-muhit bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonida jamoatchilikning axborot olish imkoniyati, ishtiroki va odil sudlovga erishish imkoniyati to'g'risidagi Konvensiyaga (Orxus, 1998-yil 25-iyun) O'zbekiston Respublikasining qo'shilishi haqida"gi O'RQ-1045-son Qonuni. <https://lex.uz/uz/pdfs/7424688>
6. <https://daryo.uz/2019/08/06/ozbekistonda-jamoatchilik-onlayn-platformasini-ishga-tushirildi>
7. Нарзуллаев О.Х. Экология соҳасидаги қонунчиликнинг устуворлигини таъминлаш хусусида // "Экологик қонунчиликни қўллаш механизмини такомиллаштириш муаммолари" мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент: ТДЮИ, 2007. – Б.135-136.

